

Мотовилець Владислав Володимирович
аспірант,
Хмельницький університет
управління та права імені Леоніда Юзькова,

Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення

Конституція України закріплює права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Ці права, що відображені на рівні конституційно-правових норм, є основними правами людини, конституційною базою сучасної держави. Зміна пріоритетів правової охорони на користь людини вплинула на регулювання відносин у сфері кримінально-правової охорони прав та свобод громадян. Процес реформування соціальної системи нашого суспільства є суперечливим й багатовекторним. Стратегічною метою політики національної безпеки України є не тільки забезпечення державного суверенітету та територіальної цілісності, національної єдності на основі демократичного поступу суспільства і держави, але й забезпечення реального розмежування суспільних, державних та комерційних (приватних) інтересів, посилення протидії корупції, зокрема шляхом удосконалення відповідного законодавчого забезпечення діяльності та юридичної відповідальності суб'єктів корупційних правопорушень.

Нагальною необхідністю стають радикальні системні управлінські реформи, спрямовані на демократизацію всієї системи державної влади, у тому числі і реформування інститутів та методології діяльності сектору безпеки – правоохоронних органів з метою забезпечення їхньої готовності до виконання завдань оборони держави, підвищення ефективності діяльності із захисту прав та свобод людини і громадянина, забезпечення національної безпеки, боротьби з корупцією та злочинністю, особливо в її організованих формах.

Протидія корупції та суспільно небезпечному явищу хабарництва (наголошуємо, що нормативно-правові зміни та широке запровадження категорії «неправомірна вигода» абсолютно не змінюють об'єктивної суті цього явища) [1], як найбільш небезпечного її прояву, повинна здійснюватися на основі чіткої правової регламентації діяльності

державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до статистичних даних Офісу Генерального прокурора в провадженні перебуває 1999 кримінальних проваджень за ознаками передбаченими розділом XVII «Кримінальні правопорушення у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаних з наданням публічних послуг» КК України. Серед них особливо тяжких – 10, а тяжких – 573 провадження. При цьому на провадження пов'язані з прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою припадає лише 182 випадки [1]. Зазначене демонструє незадовільний стан слідчої роботи у сфері такого винятково суспільно-небезпечного діяння, як прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Запропонуємо доктринального тлумачення неправомірної вигоди, та його закріплення як примітки до статті 368 КК України: «Неправомірна вигода – це результат незаконного збагачення отриманий у матеріальній або у нематеріальній формі (грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав) службовою особою, яка виконує обов'язки публічного характеру за виконання чи невиконання в інтересах того хто передає його чи в інтересах третіх осіб, будь-якої дії пов'язаної з прийняттям управлінського рішення з використання влади або службового становища, а так само за можливість неправомірного впливу на прийняття вірогідного управлінського рішення в інтересах особи яка надає таку вигоду чи в інтересах третіх осіб, якщо такі дії не входять до безпосередніх службових обов'язків такої особи, а також за вже здійснену подібну дію». Такий підхід акцентує увагу на тому, що неправомірна вигода дається (пропонується) за вчинення певної визначеної дії, наслідки якої є результатом прийняття управлінського рішення, а сама неправомірна вигода може надаватися і за вчинення ймовірних протиправних дій наслідками яких є прийняття у майбутньому певного управлінського рішення або його прийняття у минулому.

Аналіз соціально-значимих ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою дозволяє визначити це діяння як комплекс кримінально караних суспільно-небезпечних діянь

пов'язаних з пропозицією або наданням неправомірної вигоди, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у будь-якій формі (зловживання повноваженнями, незаконного збагачення, підкупу або його провокації) вчинених службовою особою самостійно чи спільно з іншими суб'єктами злочинів, вимагають особливої побудови доказової бази потребують здійснення кримінально-процесуальних заходів в умовах обґрунтованого процесуального ризику з метою досягнення суспільно корисного результату, який не може бути досягнуто іншим чином, спрямований на забезпечення належної кримінально-правової кваліфікації вчиненого.

Література

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-III. Верховна Рада України. База «Законодавство України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-1> (дата звернення: 16.11.2020)

2. Єдиний звіт про [зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування](#) за грудень 2020 р. URL https://www.gp.gov.ua/ua/stat_n_st?dir_id=114368&libid=100820&c=edit&_c=